

論文

東北地方における当為表現の変化

半沢 康
福島大学

Changes in deontic expression in the Tohoku region

HANZAWA, Yasushi
Fukushima University

Abstract: This paper examines the changes in deontic expressions in the Tohoku region. By comparing *The Grammar Atlas of Japanese Dialects* and *New Linguistic Atlas of Japan*, real-time changes were ascertained. The comparison showed that the use of contractions was widespread throughout the Tohoku region. The contraction of deontic expressions was influenced by the progress of grammaticalization.

Glottogram data were analyzed to determine dialectal changes after World War II. There were no major discrepancies with the results of the linguistic map. In the region along the Tohoku-Line, the common language was widely used by the generation born in the 1980s and after, with no dialectal change. However, in the Tsugaru region of Aomori Prefecture, the younger generation continued to use dialectal forms. Even in the areas along the Ou-Line and Uetsu-Line, dialectal forms remained relatively common among the younger generation.

A glottogram survey conducted in the southern Tohoku region showed the existence of an intermediate form between the common language and the dialect. The front element was replaced by the common language form, whereas the rear element retained the dialect form. A survey conducted in Miyagi Prefecture suggested that this intermediate form was a dialectal form that was misidentified with the common language.

Minutes of local government assemblies revealed that this intermediate form was often encountered in the Miyagi and Iwate prefectures and was relatively common in the Hokkaido and Niigata prefectures. These four prefectures adopted the common language at an early stage, which may have led to the emergence and spread of the intermediate form.*

キーワード：経年比較；グロットグラム；中間形；気づかない方言；地方会議録

Keywords: real time comparison; glottogram; intermediate forms; unnoticed dialectal forms; minutes of local government assemblies

半沢康 (2023) 「東北地方における当為表現の変化」 『地理言語学研究』 3: 106–136. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8437084>

* 本稿はJSPS科研費 JP20K00642の助成による研究成果の一部である。

1. はじめに

本稿では東北地方における当為表現の変化について検討する。「しなければならぬ」など義務をあらわす二重否定形式当為表現の中央語における変遷については、田中章夫(1967)、田中章夫(1969)、渋谷勝己(1988)などによって江戸・東京語の様相が確かめられ、また近年、矢島正浩(2013)が関西・大阪の状況も含めた中央語全体の変化をまとめた。湯浅彩央(2019)は関東の文献資料に加えて各種方言地図のデータをも援用し、当為表現の近代の変化について考察している。

これら中央語の変化過程において生じた諸形式の一部は現代に引き継がれ、共通語でもシナケレバ-ナラナイ、シナクテワ-イケナイなど複数の形式が併存する。さらに各地方言に目を転じると、より多様な形式が全国に分布することが『方言文法全国地図』(以下 GAJ と略記)206~208 図、『新日本言語地図』(以下 NLJ と略記)80 図から知られる。日本語全体として非常に多くの変異形を有する表現といえる。

こうした方言量の豊富さは、関東、関西圏以外の諸地域においても、中央語と同様にさまざまな史的変容の生じたことをうかがわせる。既述のとおり、中央語については当為表現の言語史の様相が十分に明らかにされてきているが、その他の地域における変化の状況はほとんど不明のままといつてよい。

もちろん近世以前の豊富な文献資料を活用し、中央語と同等のレベルで変化過程を把握することは困難であるが、それでもこれまでに収集された方言調査データを用いれば、少なくとも近代以降、現代までの進行中の変化の様相を把握することは一定可能となろう。

本稿ではこうした問題意識にもとづき、東北地方の方言を対象として、当為表現の変化概況を明らかにすることを試みる。東北地方では、GAJ、NLJのほか、多数のグロットグラム調査が行われており、地域差に加え、各地の世代差にかんするデータも十分に蓄積されている。

以下、まず GAJ と NLJ のデータを用いて分布の実時間比較を行い、方言が活力を保っていた時代の変化を把握する。さらに前世紀末から今世紀初頭にかけて実施されたグロットグラム調査データを用い、高度経済成長期、共通語の影響を大きく受けた時期の変容を探る。その間、方言衰退が進む一方、共通語の影響を受けた中間形が生じていた状況についても言及する。

2. 当為表現分布の経年変化

当為表現の方言形式については、GAJ206~208 図「行かなければならぬ」の全国分布が示され、さらに国立国語研究所による共同研究プロジェクト「方

言の形成過程解明のための全国方言調査」(以下 FPJD と略記)によってその追跡調査が行われた。ただし FPJD のデータにもとづいて公刊された NLJ では、GAJ206 図と 207 図に対応する地図、当為表現を前部要素と後部要素とに分けての作図はなされず、GAJ208 図のような、表現全体の地図(NLJ80 図)のみが示されるにとどまる。

当該表現は、前部、後部要素いずれについても変異形が豊富であり、それらの組み合わせにより全体形の方言量はさらに増える。そのため NLJ80 図では、多様な形式を統合し、さらに出現頻度 4 以下の語形は「その他」として扱われ、同一の記号が与えられている。したがって厳密な経年比較を行うには元データを参照し、NLJ80 図にて「その他」としてまとめられた少数語形の状況にも目を配らなければならない。

GAJ と NLJ を用いた当該項目の方言分布経年比較は、すでに湯浅彩央(2019)によって試みられているが、湯浅彩央(2019)は刊行された地図のみをもとに比較を行っていて、元データに戻っての確認は行われてはいないように見受けられる。

本節では GAJ と FPJD の元データを用い、新たに前後部要素に分けた地図を再描画して経年比較を行う¹。

2.1. 前部要素

当為表現の前部要素(「(行か)なければ-」に該当する部分)の分布図を図 1-1, 1-2 に示す²。前者は GAJ, 後者は FPJD データにもとづく。本稿の目的が東北地方における変化をとらえるものであることから、東日本(静岡, 長野, 新潟県以東)の結果のみを示した。FPJD は GAJ に比べて調査地点の密度が低い³ため、一見すると方言形が減少したかのようにみえてしまう点、注意が必要である。

分布状況を比較すると、湯浅彩央(2019)が「東日本ではそれほど大きな変化は見受けられない」(p.182)と指摘するとおり、東北地方の 2 回の調査結果は大局的には一致する。図 1-2 にて各地で確認される語形はおおむね図 1-1 でもその近辺に分布している。福島県西南端の南会津郡檜枝岐村には図 1-2 にのみイカザラニ(♥)という語形が確認されるが、これは大島一郎(1959)にも報告されている当地域の古い形式で新形の発生とはみなせない(半沢康 2018a)。なんらかの事情により GAJ 調査時にはたまたま捕捉されなかったものであろう。

¹ 本稿の言語地図はいずれも GIS ソフト MANDARA10 ver10.0.1.6 を使用して作成した(谷謙二 2018)。

² 音声の変異形など類似の形式を適宜「類」として統合し、記号化した。中には 1 地点のみで回答された形式もあるが、他と統一しこれも「類」として示す。前部要素については、動詞語幹部分の違いを捨象し、否定辞相当部分を基準にまとめた。一部を除き、凡例には代表形としてイカ-を示している。本文中で言及する場合には基本的に動詞語幹を示さない。なお前後部の分節が不明瞭な一部の形式については [] で括って前部要素の地図に示している。

³ 調査地点数は、GAJ807 地点、FPJD554 地点。

図 1-1:前部要素(行かなければ-)[GAJ]

図 1-2:前部要素(行かなければ-)[FPJD]

その一方で、分布変動とおぼしき事象も各地に観察される。図 1-1 において、宮城県を中心に東北南部太平洋側に分布していたナクテ-類(■), ネケ-類(□)はその分布域を縮小した⁴。GAJ 調査時点では岩手県南部(旧伊達藩領域)にもナクテ-類, ネケ-類の使用が一定認められるが、図 1-2 には観察されず、岩手県内に主流の形式ネバ-類(▲)へと置き換わっている。

かつて旧藩境と方言境界とが一致していた地域で、都道府県を単位とした新たな方言分布領域が形成される事例は他にも観測されている⁵。また大西拓一郎(2017)は GAJ, FPJD 両データの比較から、方言の分布変動が都道府県という行政区画をベースに生起することを指摘している(pp.5-8)。近代以降、都道府県を基準とした生活が定着する中で、人々の交流域が変化したことが反映したものと考えられる。

ナクテ-類, ネケ-類はまた福島県内にもみられなくなり、その結果、東北地方ではおおよそ宮城県専用の形式となった。福島県の場合は、岩手県とは異なり、県全域が共通の形式に統一されたわけではないが、GAJ に比して、FPJD データではネッカ-類⁶(●)の勢力がやや強まっている。1980 年代初頭に、福島県から東京にかけて実施された東北線沿線のグロットグラム調査(SF グロットグラム, 井上史雄 1985:p.24)の結果においても、福島県内の調査地点では、高年層(おおよそ 1910 年以前生まれ世代)に多いナクテ-類が、共通語形のナケレバ-類やナキヤ-類のほか、ネッカ-類へ置き換わるという世代差が確認され、図 1-1, 1-2 の比較結果に符合する。

一方で、図 1-1 で秋田、山形県境付近(最上地方)にみられるネ-類(●), ネン-類(●)が、図 1-2 では隣県の秋田県や宮城県へと染み出したかの様子も認められる⁷。後掲図 2-1, 2-2 と照合すると、これらはイカネ-ネ, イカネン-ネという

⁴ 東北地方諸方言では助詞ワが未発達であり(日高水穂2023:p.83)、当該形式にもワが用いられないため、関東平野などにみられる縮約形式ナクチャ-類(|)は、方言形としては基本的に存在しない。図1-1, 1-2ではナクテ-類とナクチャ-類を別類とみなし、異なる記号を与えている。

⁵ 宮城、福島県境付近における常磐線沿線グロットグラム調査の結果を報告した半沢康(2001)によれば、近代以降に生じたとおぼしき宮城県方言形ジャス(ジャージ)は、旧伊達藩領である福島県相馬郡新地町へはほとんど普及せず、その伝播は宮城、福島県境にとどまる(p.5)。一方、福島県の方言形トツチェ(取りたい)は若い世代に向けて北進傾向を示すが、やはり伝播は福島県内に限られ、県境を越えて宮城県側へは広がらない(p.6)。櫛引祐希子(2012)は、宮城県内に新しく生じたイキナリの程度副詞用法が旧伊達藩領の岩手県南部沿岸地域に認められず、その使用域が宮城県内のみであることを指摘している(p.144)。

⁶ 菅野宏(1982)は、このネッカ-類の-ッカを-クワに由来するものと解し、形容詞の条件表現として当為表現に限らず福島県内に広く使用された旨記述している(p.386)。GAJ, FPJDともに他の条件表現ではネッカ-類が確認されなところから、現在では当為表現の専用形式として固定化、残存したようである。当為表現に古い形式が保存されやすいことは、次節の後部要素にも認められる傾向である。

⁷ GAJでは、他に山形県庄内地方(飽海郡八幡町:現酒田市)にも1箇所ネ-類が確認される。当該地点の具体的な回答語形は、公開されたデータ(https://www2.ninjal.ac.jp/hogen/dp/gaj_all/gaj_all.html)によれば[eganemane]となっている。GAJではeganとmaneに分節して記号を与えているが、この回答は周囲に広く分布しているイカネバ-ネの音変異形とみることも可能なように思われる。FPJDデータにもとづく本稿の図1-2, 2-2および後掲のグロットグラム(図4-1, 4-2)ではそのように解釈して記号を与えた。図1-1, 2-1ではGAJの分節にしたがって記号化し、図1-1に●を示しているが、この地点のネ-類は、あるいは最上地方のそれとは異なるものかもしれない。

形式であることがわかる⁸。二重否定形式の当為表現については、文法化にともなう短縮化が各地で生じており、当該形式もその一種とみなせる(国立国語研究所 2002:p.15)。1970年代に山形県最上地方で行われたグロットグラム調査(井上史雄他 1980:p.115)では、シネン-ネ、スネン-ネ(しなければならない)が斜めの統語線を描いて北上する様子がとらえられている。比較的近年に発生した新形式の、周辺への拡大が続いていたようである⁹。

2.2. 後部要素

「ならない」に該当する後部要素についても、前部要素同様、GAJとFPJDの状況はおおむね一致するが、やはり局所に変化が生じている(図 2-1, 2-2)。

まず秋田県南部で図 2-1 に広く確認される-デキネ類(✚)が、図 2-2 では全くみられなくなった。

秋田県南部には、GAJ 図 172 「行っただめだ」、図 226 「行ってはいけない」にも-デキネ類が確認されるが、その回答は図 207 に比べて少ない¹⁰。湯浅彩央(2019:p.186)の指摘のとおり、定型化した当為表現に古い形式が保存されたもので、各用法間に含意性が認められる。FPJD の調査期には、古形が残りやすい当為表現にすら-デキネ類が回答されず、禁止表現(NLJ 図 79 「行ってはいけない」)でも、秋田県内に-デキネ類は当然確認されない¹¹。30年間でほぼ消滅したものと目される。井上史雄他(1980)でも1920年代生まれ世代に広く使用されている-デキネ類が、世代が下がるとともに減少する傾向が報告されている(p.116)。

東北地方に特有の-ワカンネ類(◆)も図 2-2 で回答が減少する傾向にあるが、それでも-デキネ類に比べればなお命脈を保つ。秋田県南部の-デキネ類と同様、GAJ 図 172, 図 226 に使用が確認され、さらに禁止表現についてはFPJD調査期でも残存している。

⁸ 図2-2では記号が重なってみえないが、元データを確認すると岩手、秋田県境付近の岩手県沢内村ではイガネバ-ワガンネとともにイガネ-ネが回答されている。

⁹ 本稿の考察の対象外ではあるが、関東平野に目を転じると、内陸部北部にはナクチャ-類、南部にはナキヤ-類(★)が分布し、その大局は2図で大きくは変わらない。独立した2回の調査で同様の傾向がとらえられていることから、関東南北の本来の方言差と認められよう。なお、図1-1に比べて図1-2では東京都内にナクチャ-類が増加しており、関東北部方言の流入が想起される。田中章夫(1969)などの先行研究によれば、文献史上、江戸・東京ではナクテワ-類の出現がナケレバ-類に遅れるという。ナクテワ-類、ナクチャ-類の発生、普及が北関東で先行し、その後東京へ持ち込まれたと考え、文献史の結果と図1-1, 1-2の分布変動の状況とが整合する。ただし大橋勝男(1975)の当該項目地図(Map.100)ではすでに都内にナクチャ-類が確認されることから、GAJとFPJDの結果の異なりは、あるいは調査誤差に起因する可能性も残る。またGAJ調査期に関東平野の周縁に分布していたナケリヤ-類(+)は、FPJD期には消滅傾向にある。

¹⁰ 秋田県教育委員会編(2000)には禁止表現としてデギネアが使用されることが示されている(p.112)。

¹¹ FPJDの元データも確認した。

図 2-1:後部要素(-ならない)[GAJ]

図 2-2:後部要素(-ならない)[FPJD]

こうした伝統的方言形衰退の様相が確認される一方、-ネ類(◆)は30年間でその分布域を拡張した。GAJ 調査期には分布のなかった岩手県北部から青森県太平洋側の南部にまで-ネ類が広がり、もともとの-ナンネ類(×)は太平洋沿岸北部のごく狭い範囲まで退縮している。この結果、宮城県から青森県旧南部藩領まで、太平洋沿岸域を広く-ネ類が覆ったことになる。-デキネ類が消滅した秋田県南部へも-ネ類が進出し、秋田全県へ広がった。東北地方以外でも、新潟県において、GAJ 期には下越地方にのみ確認された-ネ類が、FPJD 期には中越域にまで達している。他に北海道でも沿岸部を中心に-ネ類が増加している。

東日本各地において、30年間でその分布域が拡大していることから、東日本の-ネ類は古い形式の残存ではなく、-ナンネ類などが短縮化して生じた比較的新しい形式とみてよいと思われる¹²。2.2 節にて拡張傾向が確認されたイカネ-ネ、イカネン-ネもこの後部要素を持つ。さらに山形県村山地方のイカン-ナンネ、福島県会津地方のイカン-ナンネ、宮城、山形、福島県に散見されるイカン-ナンネなど、前部要素が短縮化した形式もまた東北地方に目立っている。

シナケレバ-ナラナイなど共通語の当為表現については、機能語として一語化が進行したことが知られるが(花蘭悟 1999)、東北地方をはじめとした諸方言では、その変化がさらに形態にまで及んでいる。

3. グロットグラム調査データとの比較

GAJ および FPJD のデータによって当為表現の分布図を再描画し、東北地方における30年間の分布変動を確認した。GAJ のインフォーマントは基本的に1925年以前、FPJD のインフォーマントは1940年以前に生まれた話者をそれぞれ対象としている¹³。いずれも、いまだ各地の方言が健在だった戦前期に出生、生育した方々である。東北地方ではその後、戦後の高度経済成長期以降に劇的な方言変容の時期を迎え、共通語化が急速に進行した。たとえば近世期に編まれた山形県庄内藩の方言集『浜荻』掲載語彙の残存状況をみると、1930年代生まれまでは大きな変化がなく、1940年代から1960年代生まれ世代にかけて使用率が大きく低下する(Inoue & Hanzawa 2021:p.124, 半沢康 2021:p.56)。

当為表現についても同様に、戦後生まれの世代で大きな変化が起きている可能性がある。2 節にみた諸変化が当該世代ではどうなっているか知りたいところであるが、残念ながらより若い世代の地理的分布データは存在しない。そこで、以後の時代の変容について、その概要をグロットグラム調査のデータを援

¹² 湯浅彩央(2019)は、九州中央部の後部要素-ンを東日本の-ネ類と同種の否定辞のみの「同類事項」として「周囲分布」とみなすが(p.187)、少なくとも東北地方の-ネ類は古形の残存とは考えにくい。東北と九州の一致は、それぞれ独自に生じた偶然の結果とみたほうがよさそうである。

¹³ GAJ の話者生年の平均は1911.0年(899人)、FPJD の平均は1934.9年(554人)である。

用して把握する。東北地方では、20世紀末から今世紀初頭にかけて多くのグロットグラムが作成されており、主要鉄道沿線地域を中心に、現代の若年層世代をも含めた方言の状況を知ることができる。

3.1. THグロットグラム

東北地方の太平洋側を走る東北線福島駅から、津軽線を経由して北海道の函館線滝川駅まで、駅周辺の地域69地点を対象に広域のグロットグラム調査が実施された(井上史雄他編2003)。調査期は2000年から2002年。東北・北海道のイニシャルをとってTHグロットグラムと呼称される。

この調査では当為表現項目として「しなければならぬ」が設定されている。2節の言語地図同様、前部要素と後部要素に分け、全調査域の結果を再描画した(図3-1, 3-2)。記号の与え方は図1-2, 2-2に準じている¹⁴。

図3-1前部要素について、グロットグラム調査の結果は、図1-1, 1-2の比較によって把握された変化傾向をおおむね再現しているといえよう。1930年代以前に生まれた高年層では、岩手県中北部より北にネバ-類が広がり、宮城県を中心にナクテ-類がみられる。ナクテ-類は県境を越え、岩手県南部(旧伊達藩領)と福島県北部にも分布しているが、その下の世代(1940~70年生まれ)では、宮城県内を除いて退縮し、岩手県内ではネバ-類、福島県内ではネッカ-類が主流となる。先にふたつの方言地図を比較して把握された県内部での均質化が、GAJ, FPJDとは独立に実施されたTHグロットグラム調査でも同様に確認される。

もっともこうした分布変動は1980年代以降に生まれた世代には引き継がれない。青森県の津軽地方では、それでもまだ最若年層に伝統的なネバ-類が確認されるものの、他地域ではナキヤ-類, ナクチャ-類, ナケレバ-類(・)など首都圏でも使用される形式が一様に分布し、上の世代にみられた分布動態をかき消してしまっている。

図3-2後部要素の地域差, 世代差も, 2.2節に示した方言地図の状況とは矛盾しない。1930年代以前生まれの高年層に-ナンネ類が分布する岩手県北部地域へ中南部の-ネ類が普及し, 一部は青森県内東部にも及ぶ。また岩手, 宮城県境にまとまっていた-ワカンネ類は消失傾向を示す。

最若年層世代に共通語形が広まり, 方言形が衰退する点も図3-1前部要素と同様である。また図3-1で, この世代に方言形ネバ-類が確認された青森県津軽地方では, 後部要素についても同様に方言形式-マイネ類(●), -マネ類(●)が健在である。鑑水兼貴(2003)はTHグロットグラムデータをもとに共通語形普及の状況を整理し, さらにデータに多変量解析を適用して, 東北線沿線地域の共通語化の地域差と世代差を把握した。調査対象の他地域に比べ, 青森県西部,

¹⁴ 前部要素は, 図1-1, 1-2と同様, 基本的に動詞語幹部分の違いを捨象して語形を統合し, 記号化している。凡例には代表形シ-を示す。

半沢「東北地方における当為表現の変化」

図 3-1:前部要素(しなければ-)[TH グロットグラム]

図 3-2:後部要素(-ならない)[TH グロットグラム]

旧津軽藩領域で共通語化の遅れが際立つという。当為表現の変化もこの一般傾向に準じている。

3.2. 日本海グロットグラム

東北地方日本海側の地域では、奥羽線、羽越線沿線の調査が行われている。最終的には新潟県内の白新線、信越線を経由して京都まで広域のグロットグラムが作成された(井上史雄編 2008, 井上史雄他編 2011)。ここでは奥羽線浪岡駅から信越線越後岩塚駅まで、青森～新潟県 52 地点の結果を図化する。この地域の調査は 2004 年から 2005 年にかけて実施された。当為表現項目は、TH グロットグラム調査と同様「しなければならない」が採用されている。

図 4-1 前部要素について、東北地方に広く分布するネバ-類は新潟県下越地方にまで及んでおり、高年層の結果は図 1-1, 1-2 と齟齬がない。東北地方のネバ-類はさらに若い世代にも引き継がれ、1980 年代以降生まれの世代にも目立つ。TH グロットグラムではこの世代に広く共通語形が普及していたのとは対照的である。TH グロットグラムデータに日本海グロットグラムデータを加え、東北 6 県の共通語化の傾向を、多重対応分析によって把握した半沢康(2018b)によれば、東北地方の共通語化には地域差がみられる。総じて太平洋側南部で共通語化が先行し、最北部の青森県および日本海側の秋田県、山形県で変化が遅れる。当為表現についてもこの指摘がおおむねあてはまる。

なお、さらに南部の新潟県中越地方には、図 1-1, 1-2 と同様、ンバ-類(▽)、ンキャ-類(☆)が確認される。図 1-1 と図 1-2 の比較ではこの地域で特段の分布変動は認められなかったが、日本海グロットグラムの結果から、1960 年代以降生まれ世代で下越域に向けてンバ-類が伝播しつつあった様子が見えてくる。中心都市である新潟市の形式を周辺が受け入れたものであろうか。調査時の最若年層に共通語形が広がり、近年生じかけたこの分布変動がかき消されてしまっている点は、東北地方太平洋側の地域に通ずる。

図 4-2 後部要素についても、2 枚の言語地図の比較結果と変わらず、全体に-ネ類の進展、北上が目立つ。80 年代以降生まれ世代の共通語化には県による違いがみられる。青森県や山形県では方言形が一定継承されている一方で、秋田県や新潟県には共通語形が広まった¹⁵。

¹⁵ -デキネ類の消滅という大きな変動がとらえられた秋田県内陸部が調査地点に含まれないため、日本海グロットグラムのデータから当該地域の状況を確認することはできないが、先にみたように井上史雄他(1980)のグロットグラムでは、-デキネ類の衰退が確認される。

図 4-1:前部要素(しなれば-) [日本海グロットグラム]

半沢「東北地方における当為表現の変化」

図 4-2:後部要素(-ならない)[日本海グロットグラム]

3.3. 東北南部の狭域グロットグラム

太平洋側と日本海側でそれぞれ、東北地方を南北に縦断するグロットグラム調査のデータを用いて、言語地図による経年比較の結果を検証した。グロットグラムに示される見かけ時間データ(世代差)も、2節にみた実時間比較にもとづく分布変動の推定をおおむね支持するものであり、また(鉄道沿線地域に限られるが)より若い世代の変容状況も一部把握することができた。

この2本のグロットグラムに加え、東北地方南部(主に宮城県と福島県)では1990年代以降、多数のグロットグラム調査が実施されている。広域の調査ではとらえきれていない形式が確認されている例もあり、以下に一部紹介しよう。

図5は福島県内で実施した水郡線沿線の調査結果である(2014年実施)。上下に前部要素と後部要素を並べて示した。上下両図を対照すると、福島県南部(東白川郡)を中心に、GAJ, FPJD および広域グロットグラムのいずれにも認められないスル-ヨーダという形式が広く確認される。この形式が当該地域に分布することが想定されたため誘導語形に設定し、調査時にはインフォーマントに使用の有無を必ず確認した¹⁶。当為表現としてのスル-ヨーダは、東日本各地に報告があり(山浦玄嗣 2000, 松田勇一・高丸圭一 2009, 松田勇一・高丸圭一 2010, 野島本泰 2010, 白岩広行 2019, 大塚貴史・菅野倫匡 2023), GAJ, FPJD, 広域グロットグラムの調査でも、同様に形式を提示して使用の有無を確認すれば東北地方の各地で回答された可能性が残る。共通語の場合と同様、当為表現は同一方言内に複数の形式が併存することが多く、調査時に回答された語形が当該地域の使用語形を網羅するとは限らない。この問題については5節で再度言及する。

図6には1998年に実施した宮城県内陸部の調査結果を示した。図5と同様、上下に前部、後部要素の結果を並べる。かつて存在した旧仙台鉄道および東北線沿線での調査である(武田拓・半沢康 1998)。前部、後部要素ともに GAJ, FPJD および TH グロットグラムにおいて宮城県内に確認される形式とおおむね共通するが、TH グロットグラムに比べ、より年齢の高い世代(1950年代生まれ世代)からナキャ-類の増加することが特徴的である。さらにこのナキャ-類に対応する後部要素を図6下段で確認すると、多く、方言形の-ナイ類(■)や-ネ類が後接して、シナキャ-ナイ, シナキャ-ネといった形式を形成していることがわかる。宮城県内に従来分布したシナクテ-ナイ, シナゲ-ネなどといった方言形の前部要素のみを共通語形に取り換えた、共通語と方言の中間的な形式とみることができる¹⁷。

¹⁶ 同様の質問法を用いた福島県西部(会津地方)の調査では、スル-ヨーダはまったく確認されないことから、東北地方内部にも地域差の存在することが想定される。

¹⁷ GAJでは北海道に1地点、イカナキャ-ナイが確認されている(国立国語研究所2002:p.15)。THグロットグラムでも前後部要素の対応を確認すると、八雲1932年生、1966年生、仙北町1974年生、水沢1965年生、仙台1948年生、1970年生の6名のインフォーマントがシナキャ-ナイを回答している。

半沢「東北地方における当為表現の変化」

図 5:しなればならない[水郡線グロットグラム]

図 6:しなればならない[旧仙台鉄道・東北線グロットグラム]

このグロットグラム調査でも、図 5 水郡線調査と同様の方法で、シナキャ-ナイという形式自体をインフォーマントへ提示し、都度使用の有無を確認している。TH グロットグラムでは拾いきれなかった使用語形が把握されたもので、この中間的な形式が、比較的近年になって宮城県内に広がったことが推察される。

4. 新しい中間形の発生

4.1. 「気づかない方言」としてのシナキャ-ナイ

3.3 節にて、宮城県内に新しい中間形シナキャ-ナイが生じている実態を示した。この当為表現については、前節の宮城県内陸地域のグロットグラム(図 6)とほぼ同時期に実施した仙石線沿線グロットグラム調査でも語形提示方式で使用状況を把握している(図 7)。県の内陸部と同様、この形式がおおむね戦後生まれ世代に広く使用されていることが確認できる。仙石線調査ではまた、使用者が当該形式を方言と共通語のいずれと認識しているのかを知るために、同時に「テレビに出演した場合に使用するか」という質問を用意し(図 7 下段)、使用の場面差もとらえた。日常の使用場面(図 7 上段)に比し、公的な場面でも使用数に遜色がないことから、シナキャ-ナイは使用者に共通語形と誤認された「気づかない方言」とであると目される。前部は共通語形に置き換わり、さらに後部要素も連母音融合形が非融合形に回帰して、形式上は前後部とも共通語形に一致する。地域性を感じにくく、方言形ではないと判断する人が多いものと考えられる。

図 7: シナキャ-ナイの使用(仙石線グロットグラム)

このことは、仙台市内で行われた小規模な調査によっても裏付けられる。図 8-1、8-2 は仙台市西部の茂庭台団地で 2010 年に行われた自記式調査の結果である(安齋千秋 2011)。全インフォーマントから宮城県内出身のみを抜き出し(78 名)、世代別の使用率と方言意識(「方言」「共通語」のいずれだと思うか)をまとめた。グロットグラムの結果と同様、使用率は世代が下がるにつれて増加し、シナキャ-ナイが比較的近年に広がった形式であることを示唆する。また使用者の増加にともなってシナキャ-ナイを「共通語形」と認識する割合も増え、若年層では 60%を超える。

図 8-1:シナキャ-ナイの使用率
[仙台市]

図 8-2:シナキャ-ナイの方言意識
[仙台市]

4.2. 地方議会での使用実態

4.1 節に示した調査結果より、宮城県内の新しい方言形シナキャ-ナイが共通語形と誤認された「気づかない方言」である可能性が確認された。本節ではシナキャ-ナイのように、共通語の前部要素と方言の後部要素-ナイが結合した諸形式の、地方議会会議録における記載状況を検討する¹⁸。4.1 節にみたとおりの形式が「気づかない方言」であるなら、都道府県議会や市町村議会という高文体の場面においても使用されることが予測できる。会議録への出現状況を見ることで前節までの調査結果を検証することが可能となる。また、同種の形式が宮城県以外でも発生していた場合、会議録の出現状況からその地理的な分布概況が把握できるかもしれない。

用例の検索には「地方議会会議録コーパス(第 I 期)」の会議録検索システムを使用した¹⁹。2010 年開始の研究プロジェクトによって構築されたコーパスで

¹⁸ 地方議会会議録を用いた「気づかない方言」の研究には二階堂整(2014)、二階堂整他(2015)、桑戸孝子・上野誠司(2018)などがある。

¹⁹ https://hkt.tl.fukuoka-u.ac.jp/gijiroku_elastic/ 使用に際しては、小樽商科大学の木村泰知先生をはじめ、プロジェクトの関係者にさまざまご高配を賜った。あらためて厚く御礼を申し上げます。

(齋藤誠他 2011, 木村泰知他 2012), 第 I 期は 425 自治体²⁰の議会会議録(2011 年以前のものが収録されている(高丸圭一 2019)。言語研究においても多数の活用事例がある(高丸圭一 2013, 高丸圭一他 2015, 井上史雄 2016, 佐藤亜実 2016, 高丸圭一 2018)。

共通語の当為表現として使用されうる前部要素を網羅し、ナキヤ-ナイのほか、ナクチャ-ナイ、ナクテワ-ナイ、ナイト-ナイ、ナケリヤ-ナイ、ナケレバ-ナイの 6 形を検索ターゲットとした。前部要素の否定辞部分に予想外の変異形が含まれる可能性を考慮し、いずれも冒頭の「ナ」を除いた文字列を検索語として完全一致の用例を検索した。

表 1: 検索結果

検索文字列	抽出数	重複	他用法	検討数	誤記	不明	確定例
いとない	194	3	114	77	23	48	6
くてはない	68	4	1	63	14	2	47
けりやない	73	1	58	14	8	4	2
ければない	2034	101	1552	381	62	47	272
きやない	588	5	120	463	13	24	426
くちやない	82	2	5	75	6	1	68
計	3039	116	1850	1073	126	126	821

結果を表 1 に示す。抽出された全用例を目視確認し、同一の発話の重複(表 1「重複」欄)および当為表現ではないことが明らかな用例(表 1「他用法」欄)を排除した。後者は以下(1)~(6)のようなものである²¹。これらを除いた数が、表 1 の 5 列目「検討数」欄となる。

- (1)**さんも環境についてはもう一方ならぬ熱意をお持ちの方ですから、これは私はやるっきやないと思っているんです。(東京都調布市:2009 年)
- (2)そしてめちゃくちやないいわゆる低価格で落札をし、その結果その落札した工事を下請に出すんですが、(長野県:2005 年)
- (3)やはりその中には養成を図るといふうにありますが、養成を図ってそれをほうっておくてはないと思うのです。(埼玉県坂戸市:1996 年)
- (4)何もみんな払いたいけど、払えないというふうな人やないよ、だれでも払いとないよ。(大阪府八尾市:2002 年)

²⁰ 高丸圭一(2019)には423自治体と記載されている(p.26)。

²¹ 以下、用例の末尾に当該発話のあった地方議会の自治体と、当該会議が開催された年度を示す。都道府県議会の場合は都道府県名のみを、市町村議会の場合は都道府県名に加えて市町村名も示した(都道府県庁所在地は都道府県名省略)。また会議録中に記される個人名は伏字とする。

- (5)なけりゃないと言ってもらわないと答弁にはならない。
(神奈川県三浦市:1998年)
- (6)制度があっても知らされなければないものと同じだということで、ぜひこのことはやっていただいて、(兵庫県西宮市:2002年)

この「検討数」の中には、さらに下記(7)~(11)に示すような、記録ミス、誤記の可能性の高い例が多数含まれていた(表1「誤記」欄)。

- (7)そうなってくると、どこかで返さなきゃないない。(静岡県伊東市:2003年)
- (8)1列目に座っている人じゃなくて2列目以降の人もよく考えておかなくちやないならよ。(宇都宮市:2005年)
- (9)生き残れる道は何なのかというのを考えなくちやないらないわけなんです。(沖縄県石垣市:2004年)
- (10)統一化を図っていかならなければないけないのかというのも、余りしっくりこないなと思うわけでありますが、いかがでしょうか。
(東京都立川市:2004年)
- (11)それをするためには耐震工事をしなくてはないらないという附帯工事がついてきたわけですよね。(京都府宇治市:2005年)

また、文脈から当為表現以外の意味に解釈することが可能な下記(12)~(15)のような例もみられる(表1「不明」欄)。いずれも「ない」が「存在しない」という実質的な意味を有しているとも、また当為表現であるようにも読める。

- (12)そうしますと、ここから12億円ここから仮にあったとして、土地を売らないとない話ですから雲をつかむような話ですが、
(福島県南相馬市:2000年)
- (13)要するに紙ひもというのはわざわざ買ってこないとないんですよ。
(神奈川県川崎市:2010年)
- (14)あとは町内会費で出さなきゃないんだけれども、そこまでやるということについてはなかなか、町内会の中の出費の問題もあるからということで、
(青森県八戸市:1997年)
- (15)次のバスというと11時過ぎの、もう受け付けが終わるか終わらないかのバス時刻の、それに乗らならなければないというなことで、
(埼玉県新座市:2010年)

こうした用例をさらに除き、当為表現として確定的に扱える用例のみを抜き出した。その数が表 1 右端の「確定例」欄となる。ナキャ-ナイ、ナケレバ-ナイが 3 桁のオーダーで確認され、ナイト-ナイ、ナケリャ-ナイは少数にとどまる。確定例の一部を以下に掲載する。

- (16) 地方自治体の行政も民間会社の資本主義社会がやっているんだから、効率的な投資をやらなきゃない。(札幌市:1991 年)
- (17) 現金の取り扱いが、非常に公金なるがゆえに厳正に的確に取り扱わなきゃないというのが私は基本だと思うんですよ。(宮城県:1993 年)
- (18) 市長は私にとんでもないあれが出されたと、これはもう警察にも届けなきゃないし、(新潟県五泉市:2008 年)
- (19) 河川、犀川や梓川、堰など、水害のおそれはないかななどを十分考慮していかなきゃないということであります。(長野県安曇野市:2011 年)
- (20) 何とかこれがプラス・マイナスゼロで、市民の税金を入れなくても運営ができる方向をつくっていかなきゃない。(山口県下松市:2003 年)
- (21) 今、この除雪で軒下が折れたとか、小屋のところのひだがひびが入って取りかえなければないとか、結構あるんですよ。(岩手県紫波町:2010 年)
- (22) 例えば、ガードマンを用意しなければない、職員も用意しなければない、(宮城県石巻市:2008 年)
- (23) 任命権者である新潟市長とすればやっぱり怒らなければないと思うんですよ。(新潟市:2004 年)
- (24) みんなで声をかけ合い、市民一人ひとりの認識の高揚を図らなければないと思います。(福島市:1991 年)
- (25) あなたは在任中はこんなことしまいと思うけれども、いつの日かやめなくちゃないわけだ。(宮城県:1991 年)
- (26) 場合によっては計画を場所を、会場を変更しなくちゃない事態も出てくると思うんです。(新潟県新発田市:2005 年)
- (27) それは脱税の問題と絡むのかどうか詳しく調べてみなくてはないわけですけれども、(宮城県:2003 年)
- (28) そして滝沢村のあるべき新しいコミュニティと協働、共生というものをつくっていかななくてはないということですから、(岩手県滝沢村:2005 年)

この確定例について、都道府県別に出現数を集計した(表 2)。宮城県および隣接する岩手県に集中し、他には北海道と新潟県に一定の使用が確認される。第 1 期の「地方議会会議録コーパス」は、収載される発話数が都道府県によって大きく異なっていて用例数を単純に比較することはできないので、10 万発話あたりの出現数も算出し、表 2 右端に併せて示している。単純な度数比較と

傾向は変わらず、先の東北2県が突出、他に出現数が1を超えるのは北海道と新潟県の2道県である。

議会における全発言者の出身地が確認できるわけではなく、実際には各都道府県の数値に当該都道府県以外の出身者の発言が含まれている可能性が高い²²。また(7)～(11)のような明確な誤記は除いたものの、それでもなお他のすべての記録が完全に発言通り記載されているという保証もない²³。こうした問題が含まれる以上、各都道府県の数値を厳密なものとはできないが²⁴、それでもなおこの4道県(とりわけ東北の2県)にみられる数値の偏りは、背後に地域差の存在を措定するに十分であると考えられる。

宮城県とともに当該形式の使用が突出する岩手県は、宮城県同様、当為表現の後部要素として-ネ類、-ナイ類を用いる地域であることが図2-1、2-2より確認される。他に比較的数値の高い北海道と新潟県もまた同様である。4.1節に示したように、やはり当該形式は共通語を受容する過程で本来の方言形の影響を受け、後部要素にのみ方言形式を残した「不完全な共通語形」である蓋然性が高いといえよう。これらが議会という共通語使用が想定される場で多数使用され、また修正の目をすり抜けてそのまま議事録に記載されていることからみても、宮城県内の調査結果のとおり、非共通語形であるという認識が薄いまま使用されているものと思われる。

後部要素に-ネ類、-ナイ類が分布する東北5県のうち、先の2県にのみ中間形が広まった理由は、各県の共通語化の遅速によって説明できそうである。3.1、3.2節に述べたとおり、TH、日本海グロットグラムデータの分析から、東北地方の共通語化は太平洋側の南部で先行している。この地域は1982年に東北新幹線が先行開通し、首都圏からの人の入り込みが増大した。とくにその傾向は、東北地方唯一の政令指定都市仙台市を擁する宮城県に顕著であった。このように東北地方の太平洋側の地域において、共通語が先んじて日常に浸透することにより、方言形との中間形式が生まれたのであろう。

²² 地方議会議員の87%以上が当該都道府県出身者であるとする竹安栄子(2004)の調査データは存在するが、このデータはあくまでも2002年時点のもので、かつ調査に回答した議員のみについての結果である。また地方議会議事録には議員以外の地方自治体職員の発言も含まれている。各議会の発言中、当該都道府県出身者の発言が占める割合を正確に見積もることは非常に難しい。

²³ 二階堂整他(2015)は、web上に公開されている会議録と会議映像を照合し、実際の発言にみられるフィラーや言い間違い、方言形などが修正される場合があることを指摘している(pp.301-303)。

²⁴ 松田謙次郎(2004)は、地方議会会議録の使用にあたり、その品質のばらつきに留意すべきことを指摘する(p.79)。事実、今回の検索結果でも例(7)～(11)にあげたような誤記とおぼしき例が相当数みついている。また浅川哲也(2019)は「国会会議録検索システム」や「現代日本語書き言葉均衡コーパス」においてすら、入力ミス等に起因する誤りが存在することを指摘している(p.5, p.7)。議会会議録を含む各種コーパスによる用例検索から、こうした不確実性を完全に排除することはおそらく困難であり、精度に一定の限界があることを前提として取り扱わざるを得ないと考えられる。

表 2: 地方議会における中間形の使用数(都道府県別)

	(シ)ナキヤー ナイ	(シ)ナクチャ ナイ	(シ)ナイト ナイ	(シ)ナクテワ ナイ	(シ)ナケリヤ ナイ	(シ)ナケレバ ナイ	合計	出現数/ 10万発話
北海道	45	0	6	0	0	21	72	1.07
青森県	1	0	0	0	0	0	1	0.23
岩手県	120	4	0	1	0	26	151	8.96
宮城県	231	59	0	36	0	114	440	18.51
秋田県	0	0	0	0	0	0	0	0.00
山形県	5	0	0	0	0	0	5	0.34
福島県	1	1	0	1	0	2	5	0.17
茨城県	1	0	0	0	0	2	3	0.21
栃木県	0	0	0	1	0	4	5	0.25
群馬県	0	0	0	0	0	1	1	0.08
埼玉県	0	0	0	4	0	6	10	0.08
千葉県	0	0	0	1	1	7	9	0.19
東京都	0	0	0	0	1	5	6	0.04
神奈川県	4	0	0	0	0	6	10	0.14
新潟県	12	4	0	0	0	5	21	1.06
富山県	0	0	0	1	0	1	2	0.49
石川県	0	0	0	0	0	7	7	0.54
福井県	0	0	0	0	0	3	3	0.35
山梨県	0	0	0	0	0	0	0	0.00
長野県	2	0	0	0	0	8	10	0.17
岐阜県	1	0	0	0	0	1	2	0.08
静岡県	0	0	0	0	0	6	6	0.31
愛知県	1	0	0	0	0	0	1	0.02
三重県	0	0	0	0	0	4	4	0.16
滋賀県	0	0	0	0	0	6	6	0.21
京都府	0	0	0	0	0	0	0	0.00
大阪府	0	0	0	0	0	7	7	0.06
兵庫県	0	0	0	0	0	6	6	0.07
奈良県	0	0	0	0	0	2	2	0.80
和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0.00
鳥取県	0	0	0	0	0	2	2	0.26
島根県	0	0	0	0	0	0	0	0.00
岡山県	0	0	0	0	0	5	5	0.20
広島県	0	0	0	0	0	1	1	0.04
山口県	2	0	0	0	0	1	3	0.14
徳島県	0	0	0	0	0	0	0	0.00
香川県	0	0	0	0	0	0	0	0.00
愛媛県	0	0	0	0	0	0	0	0.00
高知県	0	0	0	0	0	0	0	0.00
福岡県	0	0	0	1	0	0	1	0.08
佐賀県	0	0	0	0	0	2	2	0.14
長崎県	0	0	0	0	0	5	5	0.42
熊本県	0	0	0	0	0	2	2	0.15
大分県	0	0	0	0	0	0	0	0.00
宮崎県	0	0	0	1	0	0	1	0.13
鹿児島県	0	0	0	0	0	1	1	0.13
沖縄県	0	0	0	0	0	3	3	0.07
合計	426	68	6	47	2	272	821	

80年代に高速交通網が整備され、首都圏との時間的距離が短縮されたという点では、新潟県も先の東北2県に共通する。また近代以降の入植によって日本各地の方言が持ち込まれた北海道(の特に内陸部)には、早い時期から全国共通語によく似た北海道共通語が成立したことも知られる。井上史雄(2004)に掲載の、東京からの鉄道距離と共通語使用率(LAJデータ)の相関図(p.22)では、北海道が外れ値を示す。文法項目(GAJデータ)も同様であり(井上史雄2020:p.5)、北海道は中央からの「鉄道距離に比べて例外的に共通語使用率が高い」(p.4)とされている。こうした使用実態はまた「北海道では共通語(標準語)が話されている」という道民の言語意識にも反映する(田中ゆかり・前田忠彦2012:p.130, 田中ゆかり他2016:p.141)。

こうしてみると当該中間形が比較的多く確認された4道県には共通の条件が揃っているように見受けられる。他方、同様に-ネ類、-ナイ類を有する東北地方日本海側の地域では共通語の普及が遅れ、変容が起こらないまま、比較的近年まで本来の方言形が保持されたものと推察される²⁵。

5. まとめ

東北地方における当為表現の変化について、主として戦前に生育した高年層の方言分布変動からは、共通語化の波をかぶる以前の、方言自体の変化が確認された。後部要素については、東北の広い範囲で-ナンネ類などから-ネ類への交代が確認され、また前部要素についても、各地に短縮形の存在が確認された。当為表現の文法化進行とともに、形式についても短縮化、一語化が進行したものと推察される。GAJ, NLJを概観するにこの変化は東北地方以外の他地域方言にも広く確認され、日本語全体の変化の方向性を反映するものと思われる。また一部、従来の分布域が県域に即して変容する状況も確認された。

こうした方言自体の変化はより若い世代では臙化し、地域による遅速の差を示しつつも、各地で着実に共通語化が進行している。そうした方言形衰退の過程において、方言と共通語の中間形式が宮城県、岩手県を中心に新しく広まったことを4節に示した。地方議会会議録の用例からもわかるように、シナキャ-ナイなどの中間形は「共通語スタイル」の発話においても使用されている。図7や図8-2に示される話者の使用意識も参照すると、これらの形式は真田信

²⁵ 岩崎真梨子他(2018)には、青森県八戸市および周辺地域の大学生、高校生世代でシナイト-ナイが使用されている旨の報告がある(「日常使用する」という回答は大学生78.3%, 高校生58.0%)。学生・生徒のみを対象とした調査のため、それ以外の世代の使用状況は不明だが、本稿のTHグロットグラムや地方議会録のデータをふまえると、この地域には比較的近年に新しく普及した可能性が考えられる。もしそうであるとすれば、やはり共通語普及のタイムラグが影響し、宮城、岩手両県に比べて新形発生が遅れたものと解釈することができる。

治(2009)のいう「クァージ標準語」(p.47)の構成要素とみなすことができそうである。

こうした中間形の現状を把握するため、宮城県内の若年層(高校生世代)を対象に、2023年に自記式の小調査を実施した。中間形に加え、共通語形、伝統的方言形、関西方言形を示し、それぞれの使用の有無と方言意識を聞いている²⁶。結果の一部を図9-1、9-2に示す。

図9-1:当為表現の使用率
[宮城県10代(2023年)]

図9-2:当為表現の方言意識
[宮城県10代(2023年)]

2000年代後半生まれ世代では、伝統的方言形(イカナケ-ネ、イカナクテ-ナイ)に比べれば多いものの、それでも中間形のイカナキャ-ナイ、イカナクチャ-ナイとも使用率は50%を割りこむ。図7や図8-1の若年層(1980~90年代生まれ世代)に比して使用者は減り²⁷、また「方言である」という認識も30~40%程度へ上昇している。共通語形の使用率をもっとも高く、それぞれの形式の使用率の多寡が、伝統的方言形から、中間状態を経て、共通語化が完成するという変化過程を反映しているものとみなせる。

小林隆(1999)は、共通語と方言の接触による中間方言の発生は西日本でより活発であるとし、その理由を、東西方言と共通語との距離、異なりの度合いおよび両地域の共通語や方言に対する意識、志向性の違いに求める(p.79)。東北地方ではそもそもこうした中間形式が生じにくく、また仮に発生しても、共通語化の進行とともに方言形であることに気づかれ、結局は淘汰されていくので

²⁶ 調査にあたっては仙台高等専門学校の武田拓先生にご高配を賜った。ご協力いただいた生徒さんともども、あらためて厚く御礼を申し上げます。

²⁷ 注25に示すとおり、青森県でも大学生世代に比し、高校生世代では使用率が下がっている(岩崎真梨子他2018)。

あろう。中間形式が若い世代に受け入れられ、ネオ方言形として定着する西日本とは状況が大きく異なっている²⁸。

本稿では言語地図およびグロットグラム調査データが、実際の方言分布状況を一定正確に反映していることを前提に考察を進めてきた。しかしながら 3.3 節に示したように、GAJ や NLJ および各グロットグラムに、当該地域で使用されている当為表現すべてが網羅されていない可能性があることには注意しなければならないだろう。当為表現のように、同一地域内に複数の形式が多数併存する場合、同一の話者を対象にまったく同じ調査を短期間のうちに再度繰り返すと、2 回の結果が一致せず、異なる地図が描かれてしまうことが指摘されている(半沢康 2015:p.9)。調査時の質問に対し、その時々で複数の形式のいずれかがランダムに回答されてしまうことがあるためと考えられる。

先に述べた地方議会会議録のデータと同様、言語地図データやグロットグラムデータについても、その質、信頼性(調査結果の一貫性)について精査が必要となるが、本稿ではその点の検討には至らなかった。残された課題である。

参考文献/References

- 秋田県教育委員会(編)(2000)『秋田のことば』秋田:無明舎出版。
- 浅川哲也(2019)「そのテキストに信頼性はあるのかー書き間違い・打ち間違い・意図的改変ー」『人文学報 日本語教育学』515(07):1-11.
- 安齋千秋(2011)「仙台市方言の研究ー方言意識を中心としてー」福島大学卒業論文。
- 井上史雄(1985)『関東・東北方言の地理的・年齢的分布(SFグロットグラム)』東京:東京外国語大学。 <http://www.innowayf.net/>
- 井上史雄(2004)「標準語使用率と鉄道距離にみるコミュニケーションの地理的要因」『社会言語科学』7:19-29。 https://doi.org/10.19024/jajls.7.1_19
- 井上史雄(2016)「日本語2人称代名詞の地方議会会議録における出現」『明海日本語』21:1-16。 <https://dl.ndl.go.jp/pid/12395113>
- 井上史雄(2020)「文法形式の全国分布と鉄道距離ー『方言文法全国地図』の地点別共通語化ー」『明海日本語』25:1-9。
- 井上史雄(編)(2008)『日本海沿岸地域方言の地理的・年齢的分布(日本海グロットグラム)』浦安:明海大学。
- 井上史雄・永瀬治郎・沢木幹栄(1980)『最上地方新方言図集』東京:東京外国語大学。
- 井上史雄・玉井宏児・鎌水兼貴(編)(2003)『東北・北海道方言の地理的・年齢的分布(THグロットグラム)』東京:東京外国語大学。

²⁸ 宮城県では、方言文末詞-ツチャを-サに置き換えた確認要求表現-ダサが仙台を中心に広まり、「気づかない方言」として使用されたが(玉懸元2000:pp.78-79)、現在の若い世代では衰退した模様である。こうした中間形式以外にも「クァージ標準語」の構成要素とみなしうるジャス(ジャージ)やナゲル(捨てる)など、方言形であることに気づかれ、衰退した語形が複数確認される。

- 井上史雄・加藤和夫・中井精一・半沢康・山下暁美(編)(2011)『北陸方言の地理的・年齢的分布 (北陸グロットグラム)』浦安:明海大学. <http://www.innowayf.net/>
- 岩崎真梨子・夏坂光男・日比俊介・畑文子(2018)「八戸市の若者の「気づかない方言」と言語活動」『八戸工業大学紀要』37:21-39. <https://hi-tech.repo.nii.ac.jp/records/3833>
- 大島一郎(1959)「福島県檜枝岐村方言の性格について」『人文学報』19:37-54.
- 大塚貴史・菅野倫匡(2023)「茨城県中央方言における「評価のモダリティ」を担うヨウダ」『方言の研究』9:133-160.
- 大西拓一郎(2017)「言語変化と方言分布—方言分布形成の理論と経年比較に基づく検証—」大西拓一郎(編)『空間と時間の中の方言』1-20.東京:朝倉書店.
- 大橋勝男(1975)『関東地方域方言事象分布地図 第二巻 表現法篇』東京:桜楓社.
- 菅野宏(1982)「福島県の方言」飯豊毅一・日野資純・佐藤亮一編『講座方言学4 北海道・東北地方の方言』365-397.東京:国書刊行会.
- 木村泰知・渋谷英潔・高丸圭一・乙武北斗・森辰則(2012)「地方議会議録コーパスの構築とsoの利用」『2012年度第26回人工知能学会全国大会論文集』. https://doi.org/10.11517/pjsai.JSAI2012.0_3B3NFC43
- 櫛引祐希子(2012)「方言特有の「イキナリ」「ナゲル」「オチル」の分布状況」小林隆(編)『宮城県・岩手県三陸地方南部地域方言の研究』141-152.仙台:東北大学国語学研究室.
- 桑戸孝子・上野誠司(2018)「長崎方言話者による「イチゴが売ってある」という表現について—質問紙および地方議会議録調査から—」『長崎総合科学大学紀要』58(2):115-125.
- 国立国語研究所(2002)『方言文法全国地図解説5』東京:国立国語研究所. <http://doi.org/10.15084/00001567>
- 小林隆(1999)「方言語彙・表現法の現在」真田信治(編)『展望現代の方言』62-80.東京:白帝社.
- 齋藤誠・大城卓・菅原晃平・永井隆広・渋谷英潔・木村泰知・森辰則(2011)「地方議会議録の収集とコーパスの構築」『言語処理学会第17回年次大会論文集』368-371. https://www.anlp.jp/proceedings/annual_meeting/2011/pdf_dir/P2-21.pdf
- 佐藤亜実(2016)「議録における接尾辞ラヘンの用法記述」『言語科学論集』20:91-103. <http://hdl.handle.net/10097/00065097>
- 真田信治(2009)「方言研究の新たなる出発」『言語』38(12):44-49.
- 渋谷勝己(1988)「江戸語・東京語の当為表現—後部要素イケナイの成立を中心に—」『大阪大学日本学報』7:99-118.
- 白岩広行(2019)「福島県北部方言の「ようだ」」『阪大社会言語学研究ノート』16:1-14. <https://doi.org/10.18910/73636>
- 高丸圭一(2013)「形態素N-gramを用いた地方議会議録における地域差の分析手法の検討—ひらがなで構成された文末の4-gramに着目して—」『明海日本語』18:1-10. <https://dl.ndl.go.jp/pid/10305379>
- 高丸圭一(2018)「地方議会におけるオノマトペの使用分布」小林隆(編)『感性の方言学』119-146.東京:ひつじ書房.
- 高丸圭一(2019)「地方議会議録コーパスと地方議会議録を用いた学術研究の現状」『知能と情報』32(2):25-33. https://doi.org/10.3156/jsoft.31.2_25
- 高丸圭一・内田ゆず・乙武北斗・木村泰知(2015)「地方議会議録コーパスにおけるオノマトペ—出現傾向と語義の分析—」『人工知能学会論文誌』30(1):306-318. <https://doi.org/10.1527/tjsai.30.306>

- 武田拓・半沢康(1998)「仙台市・中新田町間の言語動態」加藤正信・遠藤仁(編)『宮城県中新田町方言の研究』143-188.仙台:宮城教育大学.
- 竹安栄子(2004)「地方議員のジェンダー差異—「2002年全国地方議員調査」結果の分析より—」『京都女子大学現代社会研究』7:99-118. <http://hdl.handle.net/11173/359>
- 田中章夫(1967)「江戸語・東京語における当為表現の変遷」『国語と国文学』44(4):102-114.
- 田中章夫(1969)「近代東京語の当為表現」佐伯梅友博士古稀記念国語学論集刊行会(編)『佐伯博士古稀記念国語学論集』649-673.東京:表現社.
- 田中ゆかり・前田忠彦(2012)「話者分類に基づく地域類型化の試み—全国方言意識調査データを用いた潜在クラス分析による検討—」『国立国語研究所論集』3:117-142.
<https://doi.org/10.15084/00000493>
- 田中ゆかり・林直樹・前田忠彦・相澤正夫(2016)「1万人調査からみた最新の方言・共通語意識—「2015年全国方言意識Web調査」の報告—」『国立国語研究所論集』11:117-145.
<https://doi.org/10.15084/00000844>
- 谷謙二(2018)『フリーGISソフトMANDARA10 パーフェクトマスター』東京:古今書院.
- 玉懸元(2000)「終助詞ツチャ、サ」小林隆(編)『宮城県仙台市方言の研究』76-89.仙台:東北大学国語学研究室.
- 二階堂整(2014)「福岡の議会会議録における方言についての一考察」『筑紫日本語研究』2013:151-157.
- 二階堂整・川瀬卓・高丸圭一・田附敏尚・松田謙次郎(2015)「地方議会会議録による方言研究—セミフォーマルと気づかない方言—」『方言の研究』1:299-324.
- 野島本泰(2010)「神奈川県座間市の方言における、「必要」を表す「ようだ」」『地球研言語記述論集』2:73-85. <https://chikyu.repo.nii.ac.jp/records/934>
- 花菌悟(1999)「条件形複合用言形式の認定」『国語学』197:90-104.
https://bibdb.ninjal.ac.jp/SJL/view.php?h_id=1971040900
- 半沢康(2001)「宮城・福島太平洋沿岸地域の方言動態—常磐線沿線グロットグラム調査の結果から—」『言文』48:1-14.
- 半沢康(2015)「言語地理学調査データの信頼性」『言文』62:1-20. <http://hdl.handle.net/10270/4317>
- 半沢康(2018a)「福島県檜枝岐方言の現状—その独自性と変容—」『日本語学』37(7):2-10.
- 半沢康(2018b)「現代における方言語彙の動態」小林隆(編)『シリーズ日本語の語彙 第8巻 方言の語彙—日本語を彩る地域語の世界—』132-147.東京:朝倉書店.
- 半沢康(2021)「『庄内浜藪』調査データの多変量解析」『福島大学人間発達文化学類紀要』33:49-64. <http://hdl.handle.net/10270/5406>
- 日高水穂(2023)「『方言文法全国地図』と方言地理学」小林隆・大西拓一郎・篠崎晃一(編)『方言地理学の視界』71-88.東京:勉誠出版.
- 松田謙次郎(2004)「言語資料としての国会会議録検索システム」『トークス』7:55-82.
<https://shoin.repo.nii.ac.jp/records/168>
- 松田勇一・高丸圭一(2009)「栃木方言「～ヨウダ」の用法と使用実態—相手の年齢差と親疎による表現の使用差—」『茨城大学留学生センター紀要』7:65-77. <https://doi.org/10.34405/00009915>
- 松田勇一・高丸圭一(2010)「栃木方言「～ヨウダ」の待遇表現—相手の属性による敬語の使い分け—」『茨城大学留学生センター紀要』8:65-84. <https://doi.org/10.34405/00010121>
- 矢島正浩(2013)『上方・大阪語における条件表現の史的展開』東京:笠間書院.
- 山浦玄嗣(2000)『ケセン語大辞典<下巻>』秋田:無明舎出版.

鍵水兼貴(2003)「東北・北海道における共通語化の地理的・年齢的動態」『日本方言研究会第77回研究発表会発表原稿集』81-88.

湯浅彩央(2019)『近代日本語の当為表現』東京:武蔵野書院.

Inoue, Fumio and Yasushi Hanzawa (2021) Multivariate Analysis of Geography and Age in Dialect Vocabulary: Comprehensive Analysis of 250 Years of Language Change. *Dialectologia: revista electronica* 27, 97-160. <https://doi.org/10.1344/dialectologia2021.27.5>

出版情報

投稿受理日：2023年8月31日